

ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

*Пересічна С.**Кандидат технічних наук,**Київський національний університет культури і мистецтв**Манойленко Ю.**здобувач IV курсу ОС «Бакалавр»**Київський національний університет культури і мистецтв*

INNOVATIVE TRENDS AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF THE RESTAURANT BUSINESS

*Peresichna S.,**PhD in technical sciences,**Kyiv National University of Culture and Arts,**Manoilenko Ju.**Winner of the 4th year of the OS bachelor**Kyiv National University of Culture and Arts***Анотація**

Інноваційні технології є складовою кожного закладу ресторанного господарства. Завдяки цим технологіям споживач має змогу розкрити нові смаки страв, отримати комфортне та якісне обслуговування, що позитивно впливає на престиж закладу, його конкурентоспроможність, а використання нових трендів, унікальних концепцій допомагають закладам залучати нових гостей.

Abstract

Innovative technologies are part of every restaurant. Because of these technologies, guests can discover new tastes of dishes, get good and high-quality service, which positively affects the prestige of the establishment and its competitiveness. Usage of new trends and unique concepts help establishments attract new guests.

Ключові слова: інноваційні технології, заклад ресторанного господарства.

Keywords: innovative technologies, restaurant establishment.

Сьогодні в усьому світі інноваційна діяльність розглядається як одна з головних умов модернізації економіки. Створення, впровадження та поширення нових технологій, послуг, процесів є ключовими чинниками зростання виробництва, зайнятості, інвестицій, зростання зовнішньоторговельного обороту, підвищення якості продукції, економії трудових і матеріальних витрат, удосконалення організації виробництва, підвищення ефективності. Все це визначає конкурентоспроможність підприємства [1].

Використання інноваційних технологій в сфері ресторанного бізнесу за кордоном, відбувається дещо швидшими темпами ніж в Україні та має значно більший спектр впроваджених інновацій.

Стрімке поширення COVID-19 в 2020 році здійснило великий вплив на сферу ресторанного господарства. Щоб сповільнити розповсюдження хвороби, заклади мусили зачинятися і працювати в незвичних для них умовах, що спричинило низку проблем: нестача персоналу, перебої з ланцюгом постачання та проблеми з доставкою, тож станом на січень 2021 року кількість закладів харчування в

усьому світі скоротилася на 63% . Новітні технології були рятівним плотом для тих, хто бажав вчитися та використовувати нові способи ведення бізнесу.

Змушені відійти від звичайних моделей і методів, успішні ресторатори звернулися до технологій, щоб краще обслуговувати клієнтів. Вони зосередилися на вдосконаленні автоматизації, застосуванні вискоєфективного програмного забезпечення та виведенні на перший план більшої кількості варіантів самообслуговування.

На сьогодні, залежно від типу ресторанного бізнесу, гостям можуть знадобитися різні види послуг: швидке обслуговування чи завчасне замовлення, можливість перебувати в закладі чи замовити доставку страв додому, онлайн-обслуговування, альтернативне харчування відповідно до дієтичних потреб, онлайн-бронювання, різноманітні способи оплати та багато іншого. Відповідно до цих запитів на сучасному економічному ринку ресторанного бізнесу існує низка інноваційних тенденцій (рис.1).

Рис. 1. Основні інноваційні тенденції у ресторанному бізнесі

Хмарні POS-системи є однією з головних тенденцій ресторанних технологій. Це системи обліку, які використовують хмарні технології для ведення

та зберігання даних, з віддаленим доступом за допомогою різноманітних пристроїв з підключенням до Інтернету. Вони мають ряд підкатегорій (рис.2).

Сенсорні POS системи	Кіоски самозамовлення (POS)	Портативні POS системи
<ul style="list-style-type: none"> Системи з сенсорним екраном, які дозволяють гостям вибирати різні варіанти, торкаючись екрану. Зазвичай за його допомогою є можливість здійснити оплату та додати чайові, що робить цю ресторанну технологію надзвичайно зручною для користувачів. 	<ul style="list-style-type: none"> Дозволяє клієнтам замовляти їжу за допомогою пункту самообслуговування. Такі рішення можуть знизити навантаження на обслуговуючий персонал, дозволяючи клієнтам легко робити замовлення та оплачувати їжу до її отримання. 	<ul style="list-style-type: none"> Дозволяють співробітникам підносити пристрій та обробляти замовлення безпосередньо біля гостей у ресторані. Відповідно, сервери підвищують швидкість та точність замовлень, а відвідувачі витрачають менше часу на очікування страв та рахунку

Рис. 2. Різновиди хмарних POS

Ще одним прикладом ресторанної технології, призначеної для підвищення точності та ефективності, є цифрові кухонні дисплеї, які мають багато переваг, відносно друкованих чи рукописних чеків. У порівнянні з традиційними – вони не шкідливі для навколишнього середовища, оскільки є повністю цифровими. До того ж відбувається економія на невеликій, але все ж додатковій вартості

паперу для квитків і усуває надто поширену проблему, коли чеки брудняться або падають на підлогу.

Цифрові дисплеї підключені безпосередньо до касових систем і в результаті замовлення, після обробки через систему POS перелік страв автоматично з'являється на екрані. Навіть більше, на одному екрані може відображатися та відстежуватися безліч інформації, включаючи кожне замовлення, час обслуговування чи доставки, а також дані про

запаси, що дозволяє на кухні правильно організувати технологічний процес та виконувати замовлення точно та вчасно.

Електронні або цифрові системи відстеження запасів стали життєво важливою частиною ресторанних технологій, дозволяючи підприємствам постійно відслідковувати рівень запасів і замовляти нові поставки в найкращі терміни, а також виявляти відповідні тенденції, до прикладу, такі як збільшення чи зменшення попиту. Цифрові системи синхронізуються з POS-системами, щоб інформація про запаси завжди була актуальною та точною.

В підприємствах харчування використовуються ресторани чат-боти, як приклад впливу штучного інтелекту на ресторани технології. Чат-боти — це пристрої, що можуть надсилати автоматичні текстові відповіді клієнтам. І робить їх надзвичайно цінними для обслуговування гостей, оскільки вони можуть бути доступні цілодобово та без вихідних.

Багато закладів ресторанного господарства переходять на безготівковий розрахунок та намагаються надати гостям якомога більше способів розрахунку, адже сьгоднішні відвідувачі хочуть, щоб обід був повністю безконтактним, від перегляду меню та замовлення до оплати. Безконтактна обробка платежів стала важливим технологічним рішенням закладів сфери обслуговування, що дозволяє клієнтам платити за допомогою безконтактних кредитних,дебетових карт чи мобільних гаманців.

Безконтактні платежі мають кілька ключових переваг. Вони можуть бути оброблені набагато швидше, ніж звичайні платежі готівкою або картками на основі PIN-коду. Крім того, пандемія коронавірусу виявила переваги гігієни, а також переваги безпеки та прозорості [2].

Доповнена реальність та тривимірна проекція — це одна з найпопулярніших технік сучасної візуальної комунікації, яка розвивається. Вони використовуються для надання гостям доступу до тривимірних зображень страв в меню ресторану лише за допомогою QR-коду та смартфона, рекламних повідомлень, різних анімацій.

До прикладу, в одному з ресторанів Франції «Le Petit Chef» над кожним столом висить спеціальний проектор, що створює справжню віртуальну реальність на білих скатертинах. Під час очікування замовлення на столі з'являється маленький шеф-кухар, який готує прямо на тарілках: розкладає багаття, смажить м'ясо, ріже броколі та відганяє надокучливу комаху. Завдяки цьому, гості відволікаються та не нудьгують в очікуванні страв [3].

Ще одним зі способів впровадження віртуальної реальності в ресторанній сфері є адаптація нових співробітників. Сеанси VR можуть дозволити потенційним чи новим співробітникам вивчити приміщення закладу та побачити ресторан у дії, не виходячи із власного будинку. Це зводить до мінімуму збої в роботі ресторану і водночас надає всю необхідну їм інформацію.

Незважаючи на те, що ресторанна індустрія, як правило, визначається можливістю надання харчування на місці, пандемія COVID-19 та інші соціальні зміни дещо трансформували це, і все більше ресторанів покладаються на послуги на внос, служби доставки та сервіси для вечірок для організації харчування поза рестораном.

Щоб отримувати прибуток не лише від харчування в закладі, ресторатори приймають рішення та інвестують в технології ресторану, які надають можливості для онлайн-замовлень. Це означає, що споживачі можуть вивчити меню в Інтернеті, розмістити замовлення, оплатити його, замовити доставку, зазначити зручний час чи зробити замовлення заздалегідь [2].

Одним із найефективніших методів вирішення кадрових питань вважається роботизація. При чому, це стосується не лише заміни людей, а й оптимізації праці.

Так, в Японії, Китаї, Тайланді, страви в багатьох ресторанах подають не люди, а роботи, які окрім цього, можуть розважати гостей піснями та танцями.

В Японському кафе «Pepper Parlor», поряд зі звичайними людьми, гостей обслуговують роботи, які приймають замовлення та спілкуються з ними.

Каліфорнійська компанія з доставки піци залучила роботів для приготування кулінарної продукції, щоб підвищити ефективність свого бізнесу. Сутність їхньої роботи в тому, що піца формується, а потім потрапляє у фургон зі спеціальними печами. Тож, поки доставка їде за адресою, страва готується, і замовник отримує його свіжим із печі.

Досить популярною новою технологією є інтерактивний бар, що являє собою сенсорну панель, оснащену повнокольоровим екраном на основі технології мультитач. Панель реагує як на дотик рук, так і на рух.

На екрані відображаються відеоефекти, характер та інтенсивність яких визначаються наявністю об'єктів на барній стійці та поведінкою людини. Якщо покласти на стіл будь-яку річ, почнеться повноцінне шоу. Сам же стэнд може одразу перетворитися на зоряне небо, великий музичний інструмент чи метро. Технології роблять все, щоб розважити клієнта та утримати його в барі якомога довше.

Після COVID-19 споживачі стали більше дбати про своє здоров'я. Тож, в закладах харчування запровадили технологію очищення повітря. Система використовує ультрафіолетове світло та біполярну іонізацію, що може усунути плісняву та частинки пилу в повітрі, знижує бактеріальне та вірусне навантаження у приміщенні. Деякі системи очищення також зменшують кухонні запахи та випаровування. Очищувачі повітря допомагають відвідувачам почуватися безпечно та невимушено [4].

Досить популярними на сьогодні є інновації в приготуванні страв та зміні їхніх класичних властивостей, створюючи при цьому особливу атмосферу. Прикладом таких технологій є бар у Лондоні під

назвою «Вопрас & Рагг», де використовується досить оригінальна та нова подача коктейлів. За допомогою спеціального устаткування його перетворюють у пару, після чого, гості не п'ють, а вдихають його.

Шеф кухар ресторану «Holt», що в Рейк'явіку, пропонує гостям обід на діючому вулкані, при чому стіл розташований біля самого кратера, а страви готують на розпеченій лаві.

Іншим прикладом є заклад у Мюнхені «Wash & Coffee», що поєднує в собі пральню та кав'ярню.

В Італії у ресторані «Street Dinner» пропонують відгадати кілька загадок щоб зробити замовлення та отримати його. Відвідувач залишає свій номер телефону, на який він отримує подальші вказівки крок за кроком [3].

Аналіз тенденцій на сучасному економічному ринку свідчить про те, що одними з найважливіших інновацій у ресторанному господарстві є інформаційно-комп'ютерні технології, а також нововведення у приготуванні страв чи зміні їх класичної інтерпретації.

Врахування світових тенденцій розвитку нових технологій в зарубіжних країнах дозволяє

українським закладам ресторанного господарства оцінити свої можливості та впровадити нові технології відповідно до сучасних тенденцій.

Список літератури

1. Яхтер А. О. Підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства за рахунок упровадження інноваційної діяльності. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Черкаси: 2015. С.132-137

2. Bartenh M. Latest Restaurant Technology Trends You Need to Know About. URL: <https://www.revfine.com/restaurant-technology/> (дата звернення 05.12.22)

3. Клапчук М.В., Біян В. І., Брухлій Б. В. Інноваційні технології в ресторанному господарстві. Карпатський край. 2015. №1-2. С. 92-99.

4. Vaswani A. The Most Important Types of Restaurant Technology and Hardware. URL: <https://pos.toasttab.com/blog/types-of-restaurant-technology> (дата звернення 07.12.22)

SAFETY SYSTEM FOR AUTOMATION OF THE OIL CLEANING PROCESS

*Qasimov Sh.,
Student Azerbaijan State
Oil and Industry University
Maharramova T.
Associate professor
Azerbaijan State Oil
and Industry University*

Abstract

Since oil refining processes, including the process of petroleum products alkalization, are carried out with the participation of flammable, combustible and toxic substances, safety regulations must be observed when designing such objects. According to the law, it is required to pass an examination of projects being prepared at the moment in the Emergency Situations Ministry. Therefore, safety issues arise at these objects, as well as in the design of special explosive and fire hazardous processes [1].

It is necessary to develop a technical support base for an automated control system capable of increasing the material efficiency of a technological unit for cleaning these oil fractions from organic acids, which is of great importance in the world economy. From this point of view, it is important to develop information and algorithmic support of the automated control system for the apparatus of a technological unit.

To achieve the most effective values of both qualitative and economic indicators, various optimization methods and optimal control are used, depending on the type of apparatuses used in the technological processes of production and their interconnection schemes [2÷5].

Keywords: refining process, technological object, safety system, control cabinet, control system, technological process, programmable logic controller.

The safety systems of technological objects usually include: Fire & Gas systems (fire alarm, automatic fire extinguishing, gas detection and elimination of gas contamination) and ESD systems (automatic emergency shutdown). As the name implies, these systems solve the issues of signaling and eliminating fires and gas contamination, as well as ensuring the process safety when an emergency is approaching.

It should be noted that these systems are located in two separate control cabinets and each has an

independent control algorithm. Each cabinet contains a programmable logic controller (PLC) and its modules that process signals from the sensors of the corresponding system and generate control commands. The output signals of this controller go to fire extinguishing devices, boxes located at the outlet of fire gas cylinders, fans that exclude gas evolution, alarm sirens, a control valve that ensures process safety. Due to security requirements, it is mandatory to have a redundant controller in each system cabinet. In case of failure of the main controller, control is automatically